

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849486>

УДК 67.05

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ МАСТЕР-МОДЕЛЕЙ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ПРЕСС-ФОРМ

Н.С. Любимый,

доц. кафедры ПТиДМ

А.А. Польшин, А.А. Тихонов,

Лаборанты-исследователи

А.И. Моргунов,

магистрант,

БГТУ им. В.Г. Шухова,

г. Белгород

Аннотация: В статье рассматриваются способы получения мастер-моделей для их использования в технологическом процессе изготовления композитных формообразующих деталей пресс-форм. В частности сравниваются технологии аддитивного производства мастер-моделей, такие как фотополимерная печать и послойное выращивание из термопласта. Приводится сравнение размерных и качественных параметров изготавливаемых разными методами мастер-моделей. Сделаны выводы о достоинствах и недостатках каждой из технологий получения мастер-моделей в контексте их применения в технологии изготовления композитных деталей пресс-форм с использованием металлополимера.

Ключевые слова: металлополимер, мастер-модель, отпечаток, пресс-форма, точность, шероховатость, 3D печать

RESEARCH OF METHODS FOR OBTAINING MASTER MODELS OF PARTS FOR OBTAINING COMPOSITE MOLDS

N.S. Lubimyi,

Associate Professor of the Department of HTRM

A.A. Polshin, A.A. Tikhonov,

Research laboratory assistants

A.I. Morgunov,

undergraduate,

BSTU named after V.G. Shukhova,

Belgorod

Для того чтобы установить мастер-модель на обойму пресс-формы, а также отцентрировать две половины мастер-моделей друг относительно друга, требуется достроить технологические плоскости и отверстия, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – CAD модель мастер-модели детали звёздочка

На рисунке 3 видно, что мастер-модель представляет собой половину детали звёздочка размещённую на опорной плоскости, которая в свою очередь имеет центрирующие отверстия в количестве 2 штук. Опорная плоскость нужна для того чтобы установить мастер-модель в полость металлической обоймы строго в плоскости разъёма пресс-формы. Центрирующие отверстия нужны чтобы отцентрировать две половины мастер-моделей при помощи центрирующих штифтов.

В рамках анализа качественных и технологических характеристик было изготовлено 2 мастер модели, одна из ABS пластика, а другая из фотополимерного материала [5-7]. На рисунке 3 и 4 показаны мастер-модели изготовленные по различным технологиям.

Рисунок 3 – Мастер-модель детали звёздочка изготовленная методом FDM 3D печати

Рисунок 4 – Мастер-модель детали звёздочка изготовленная методом фотополимерной 3D печати

Исследование двух мастер-моделей показало, что мастер-модель напечатанная послойно ABS пластиком в принтере с закрытой камерой, обладает постоянством размеров, её не коробит из-за внутренних напряжений, не смотря на то, что деталь имеет форму диска с диаметром диска значительно превышающим его высоту. Эксперименты по печати на принтерах с открытой камерой, приводили к короблению детали, так как в процессе печати возникала разность температур текущего и последующих слоёв. При этом использование послойного нанесения отразилось и на шероховатости поверхностного слоя. Шероховатость связана с толщиной сопла и высотой наносимого слоя при аддитивном производстве. В целом этот параметр может быть хорошо отрегулирован, с целью повышения качества поверхности мастер-модели, однако это приведёт к удорожанию производства из-за увеличения основного технологического времени производства.

Изготовление мастер-модели на фотополимерном принтере обладает значительно лучшими параметрами шероховатости поверхности, однако стоимость производства фотополимерной детали кратно выше детали полученной из ABS пластика или его аналогов при FDM печати.

Используя микрометр были измерены параметры мастер-моделей изготовленных по разным технологиям. Данные измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Размерные параметры мастер-моделей

Измеряемая поверхность	№ сечения	Материал ABS	Материал фотополимер
Диаметр зубчатого венца	1	92.27	93.02
	2	92.26	93.13
	3	92.31	93.16
	4	92.31	93.07
	5	92.27	93.24
	6	92.25	93.48
	7	92.25	93.3
	8	92.3	93.34
	9	92.29	93.13
	10	92.31	93.01
Выступ	1 макс	7.88	7.96
	мин	7.71	7.82
	2 макс	7.85	7.91
	мин	7.62	7.74
	3 макс	7.89	7.66
	мин	7.68	7.86
	4 макс	7.95	7.8
мин	7.75	7.45	
Отверстие	1 макс	5.81	5.91
	мин	5.67	5.44
	2 макс	5.88	5.6
	мин	5.71	5.42
	3 макс	5.82	5.87
	мин	5.67	5.42
	4 макс	5.69	5.85
мин	5.81	5.51	
Отверстие основное	1 макс	27.84	28.44
	мин	27.81	28.16
Отверстие основное, высота	1 макс	4.93	4.93
	мин	4.79	4.79

Для наглядности разницы размеров приведём диаграмму (рис. 5) построенную по данным измерений диаметра зубчатого венца обоих мастер-

моделей по вершинам зубьев, так как именно в этом случае анализ будет наиболее адекватно отражать картину измерений из-за большого количества измерений. Также приведем размеры цифровой модели, по которым были получены физические модели мастер-моделей. Диаметр зубчатого венца $\varnothing 93,4$ мм, выступ – 8 мм, отверстие $\varnothing 6,2$ мм, отверстие основное – 28,5 мм, отверстие основное высота – 4,75 мм.

Рисунок 5 – Диаграмма сравнения размерных параметров физических моделей мастер-моделей

Учитывая что цифровой размер диаметра зубчатого венца равнялся $\varnothing 93,4$, то наиболее близкие размеры реальной мастер-модели, показала технология фотополимерной 3D печати. Однако у этой технологии и самый большой разбег в разнице измерений между минимальным и максимальным значением, равный 0,48мм, что может критически повлиять на работоспособность изготовленной по такой мастер-модели детали. У мастер-модели изготовленной из ABS пластика постоянство размеров наиболее стабильное, а разница размеров составляет всего 0,06мм. Это объясняется тем, что у фотополимерной печати в детали накапливаются внутренние напряжения, что приводит к деформациям и короблению мастер-модели, изменению её геометрических параметров. ABS пластик показал меньшие изменения размеров, однако значительное отклонение размеров от цифровой модели, которое в максимальном значении составило 1,15мм, это происходит из-за усадки материала ABS пластика. Усадку пластика можно скорректировать, предусмотрев масштабирование цифровой модели на

соответствующий коэффициент перед её использованием при подготовке управляющей программы для 3D принтера.

Экспериментальное использование обоих вариантов мастер-моделей показало следующие результаты:

1. Мастер-модель из фотополимера не удалось извлечь из металлополимера, так как она не подвергалась термическому воздействию не превышающему температуростойкость металлополимера равному 280 °С [8].

2. Мастер модель изготовленная из ABS пластика была удалена из металлополимера без сложностей под воздействием температуры в 130 °С, однако формообразующая поверхность унаследовала её шероховатость.

На рисунке 6 показана не извлечённая из металлополимера фотополимерная мастер-модель.

Рисунок 6 – Бракованная металлополимерная формообразующая часть пресс-формы в последствии невозможности извлечения мастер-модели

На рисунке 7 показана удовлетворительная формообразующая поверхность после извлечения мастер-модели из ABS-пластика.

Рисунок 7 – Металлополимерная формообразующая полученная по мастер-модели из ABS пластика

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным как с точки зрения скорости производства, так и по технологическим параметрам, является применение мастер-модели выполненной из термопластичного полимера методом послойного выращивания [9].

Также следует отметить, что для целей ремонтного производства не менее эффективным будет являться применение существующих целых деталей реального технологического оборудования требующего ремонта. Например при ремонте деталей ковшового элеватора, может возникнуть необходимость замены опорных деталей в количестве 100-200 шт. Если на технологическом оборудовании есть удовлетворительная по своим параметрам целая деталь, то можно использовать её как мастер-модель.

Список литературы

- [1] Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формования изделий из пластмасс [Текст]. / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л.: Политехника, 1991. 352 с.
- [2] Шерышев М.А. Основы конструирования формирующего инструмента для переработки пластмасс: учебное пособие [Текст]. / М.А. Шерышев. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 152 с.
- [3] Першин Н.С. Использование металлополимеров в пресс-формах для литья пластмасс [Текст]. / Н.С. Першин, М.С. Чепчуров. // Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. – 2015. № 4. 86-90 с.
- [4] Пат. 188720 Российская Федерация, МПК В 29 С 33/04, В 29 С 33/38. Металл-металлополимерная пресс-форма [Текст] / Любимый Н.С.; заявитель и патентообладатель Любимый Н.С. – № 2018144087, заяв. 12.12.2018. опубл. 22.04.2019. Бюл. №12. 7 с.
- [5] Горшкова Т.А. Возможности современной печати на 3D-принтерах [Текст]. / Т.А. Горшкова, П.М. Куландин. // Социальные и технические сервисы: проблемы и пути развития: сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. – 2015. 148-150 с.
- [6] Лысич М.Н. Обзор материалов, применяемых для 3D печати [Текст]. / М.Н. Лысич, М.Л. Шабанов, А.А. Шкильный // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. № 5-3. 148-152 с.
- [7] Бихлер М. Детали из пластмасс – отливать без дефектов [Текст]. / М. Бихлер. – Гейдельберг: Цехнер, Шпейер, 1999. 112 с.
- [8] Берлин Ал. Ал. Современные полимерные композиционные материалы [Текст]. / Ал. Ал. Берлин // Соровский образовательный журнал. – 1995. N 1. 57-65 с.
- [9] Бабкин О.Э. 3D макетирование: технологии, оборудование, материалы. / О.Э. Бабкин. – СПб., 2013. 97 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Filatov V.I. Technological preparation of molding processes for plastic products [Text]. / IN AND. Filatov, V.D. Korsakov. – L. : Polytechnic, 1991. 352 p.
- [2] Sheryshev M.A. Fundamentals of designing molding tools for plastics processing: a tutorial [Text]. / M.A. Sheryshev. – M. : RKhTU im. DI. Mendeleeva, 2007. 152 p.

[3] Pershin N.S. The use of metal polymers in molds for molding plastics [Text]. / N.S. Pershin, M.S. Chepchurov. // Bulletin of the Siberian State Automobile and Highway Academy. – 2015. No. 4. 86-90 p.

[4] Pat. 188720 Russian Federation, IPC B 29 C 33/04, B 29 C 33/38. Metal-metal polymer mold [Text] / Favorite NS; applicant and patentee Lyubimy N.S. – No. 2018144087, application no. 12.12.2018. publ. 04/22/2019. Bul. No. 12. 7 p.

[5] Gorshkova T.A. Possibilities of modern printing on 3D printers [Text]. / T.A. Gorshkova, P.M. Kulandin. // Social and technical services: problems and ways of development: a collection of articles based on the materials of the All-Russian scientific and practical conference. – 2015. 148-150 p.

[6] Lysich M.N. Overview of materials used for 3D printing [Text]. / M.N. Lysich, M.L. Shabanov, A.A., Shkilny // Actual directions of scientific research XXI century: theory and practice. – 2014. No. 5-3. 148-152 p.

[7] Bichler M. Plastic parts – cast without defects [Text]. / M. Bichler. – Heidelberg: Zechner, Speyer, 1999. 112 p.

[8] Berlin Al. Al. Modern polymer composite materials [Text]. / Al. Al. Berlin // Sorovsk educational journal. – 1995. N 1. 57-65 p.

[9] Babkin O.E. 3D prototyping: technologies, equipment, materials. / O.E. Babkin. – SPb., 2013. 97 p.

© Н.С. Любимый, А.А. Польшин, А.А. Тихонов, А.И. Моргунов, 2021

Поступила в редакцию 20.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Любимый Н.С., Польшин А.А., Тихонов А.А., Моргунов А.И. Исследование способов получения мастер-моделей деталей для получения композитных пресс-форм // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 52-61. URL: <https://ip-journal.ru/>